

Суть и источник антисемитизма.

Никто не хочет смотреть в суть и в истоки антисемитизма, которому около 2500 лет.

Одним из первых теоретиков антисемитизма можно считать египетского жреца Манефона, жившего при Птолемеи II Филадельфе (285—246 гг. до н. э.). После его обличений евреев, в очередной раз, изгоняют из Египта.

Первый зафиксированный погром евреев в Александрии был в 38 году н.э.

Суть антисемитизма в Торе как совокупности архетипов коллективного бессознательного еврейского народа, проявленных в истории взаимоотношений евреев с иными народами.

Когда евреи имели силу, они сами вырезали народы и племена, - завоевание Ханаана.

Мадиянитяне полностью вырезаны – «и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин? <...> Убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя» (Чис. 31:15-18)

Иерусалим город иевусеев – а где они? – частично вырезаны, частично насильно ассимилированы.

Когда евреи не имели силы, они добровольно образовывали финансовые и культурные гетто (со времён возвращения из вавилонского плена), скрыто и лицемерно враждебные к основному населению.

Вот одна из архетипических структур Торы.

Якобы в египетском рабстве умудриться обобрать рабовладельцев, доверившим им (рабам?!) всё своё золото (Исход 12:35-36), обобрать за то, что ранее они спасли их от голода (Бытие 47:4).

При этом их якобы угнетали так, что из 70 человек (Исход 1:5) пришедших в Египет вышло через 4 века только 600 000 мужчин (Исход 12:37) готовых к бою. Причём рабы ели мясо (роскошь по тому времени) в котлах (Исход 16:3), называя своих спасителей мучителями.

Другая архетипическая структура Торы.

Пророк и отец, настоящий создатель евреев как народа, Моисей, после получения заповедей - "не убий" и т.п. - непосредственно от Бога (так по Торе), орал на евреев, тогда на весь народ.

- «вы зачем оставили в живых детей», повторю цитату из Торы -

«и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин? <...> Убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя» (Чис. 31:15–18)

Но после появляется и Сам Бог евреев. И как он реагирует на подобное? Да просто не замечает, и занимается... бухгалтерией на крови детей!!!

«25. И сказал Господь Моисею, говоря:

26. сочти добычу плена, от человека до скота»

(Книга Числа 31:25-27)

Заметим, что речь идёт о беззащитных детях (от младенцев до 12 лет) сиротах, и не на поле боя, а после сражения, и о том, что якобы Бог (бог Торы) не замечает, как попирается его пророком (Моисеем) и его народом только что данная им заповедь «не убий»!!

По тексту Торы следует один и только один вывод - это не Бог (противоречащий себе, и предпочитающий заповедям бухотчёты о награбленном), и это, в Исходе, никакие не универсальные заповеди, как евреи приписывают их универсализм себе !! **ЭТО ИДОЛ И ИДОЛОПОКЛОНСТВО ЕВРЕЕВ**

«Евреи принадлежат к темной и отталкивающей силе. Кто знает, как многочисленна эта клика, как они держатся вместе и какую мощь они могут проявлять благодаря своей спаянности.» (Марк Туллий Цицерон /106-43 гг. до н.э./ философ, римский политический деятель, оратор)

Со времён Цицерона прошло 2000 лет, и вот в конце 19 века Э. Золя в статье «В защиту евреев» (sic) пишет:

«Изложу по пунктам обвинения, предъявляемые евреям. Их обвиняют в том, что они представляют собой национальность, вкрапленную в недра других национальностей, что они живут замкнутой жизнью религиозной касты, что для них не существует границ и они являются своего рода интернациональной сектой, не имеют настоящей родины и, если когда-нибудь восторжествуют, способны подчинять себе весь мир.» (Более жёстко Э. Золя выразил то же самое в антисемитской тираде одного из своего персонажей романа «Финансист»).

И далее подводит итог: **«Все это правда.»**

Но сразу как бы оправдывается:

«Но, констатируя этот факт, мы должны его объяснить. Надо добавить, что евреи стали такими, каковы они теперь, в результате идиотских преследований, длившихся целых восемнадцать веков, — мы сами создали этот тип людей.»

Но Цицерон и Сенека (тоже «антисемит») говорят как раз об обратном – они были до этих 18 веков.

Вряд ли был мировой тысячелетний сговор народов Земли, разных рас, культур, религий, эпох, чтобы совместно и целеустремленно «создавать этот тип людей».

Должно быть некое ядро в самих евреях, что способствовало такому «сговору» народов и рас.

И это ядро архетипы Горы, воспроизводимые столетиями раввинами, талмудистами всех категорий, и самим образом еврейской жизни среди этих народов.

Итак, читаем Тору, Исход (Шмот) глава 34, а это не простые слова, а повеление Бога всему народу евреев на все времена.

"1. И сказал Господь Моисею: вытети себе две скрижали каменные, подобные прежним, и Я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил;

10 И сказал Господь: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов;.....

12 смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас.

13 Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их.

14 ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его - ревнитель; Он Бог ревнитель.....

27 И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем.

28 И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, десятословие."

Вот он настоящий их декалог (написанный на вторых скрижалях, а не тот первый, скрижали которого Моисей разбил), а не "не убий" и т.п. не убий своего, а с чужим, что церемониться - разрушай и сокрушай их столбы и священные рощи.

Евреи оправдывают это тем, что те народы поклонялись идолам, например, Молоху.

Но и во время завоевания Ханаана и многие века после завоевания евреи сами занимались этим, что отражено ими самими в Танахе.

«устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху» (Иер. 32, 35)

«осквернил Тофет, что на долине сыновей Еннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей чрез огонь Молоху» (4 Цар. 23, 10)

«Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской» (3 Цар. 11, 7)

«21. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». (Книга Левит 18:21)

Скрытое презрение к другим выражается в языке евреев (отражении, сформированного тысячелетиями, их коллективного бессознательного), в том, как евреи относятся к иным, к гоим. Как говорят сами евреи «гой» – это просто иные, без всякой враждебной коннотации, утверждая, что в этом нет ничего плохого.

Но посмотрим, как они именуют жён и матерей этих иных - шикса (мерзость и гадина).

"Происходит от шиксэ (от ивритского שִׁקְצָה «шэкэц» — «мерзость, гад» или «нечистое насекомое») — слова на идише, означающего нееврейку и/или гойку, или недостаточно ортодоксальную еврейку, например, по нормам поведения."

Это они так наших жён, матерей и сестёр именуют (гадины, насекомые), это отражено в их языке.

А язык, повторяюсь ещё раз, это выражение коллективного бессознательного, лексику которого не спрячешь за пустой болтовнёй о толерантности всегда безвинно страдающего еврейского народа.